

UYQU CHAQIRUVCHI DORI PREPARATLARNING TASNIFI VA ULARNING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Kocherova Umida Anvarovna

Toshkent shahar Alfraganus Universiteti

Tibbiyot fakulteti Farmatsiya yo'nalishi

2-bosqich talabasi

umidakocherova@gmail.com +998937770970

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15278936>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uyqu chaqiruvchi dori preparatlari haqida kengroq tasnif berilgan. Ularning sinflari haqida ma'lumotlar keltirilgan va zamonaviy tibbiyotda ulardan foydalanishning ilmiy asoslari keltilgan. Uyqu chaqiruvchi dori preparatlarning farmakologik xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan. Shu bilan bir qatorda uyqu chaqiruvchi dori preparatlarining doimiy qo'llanilishi natijasida inson organizmda sodir bo'ladigan mexanizmlari va salbiy oqibatlari haqida yoritilgan. Uyqu chaqiruvchi preparatlardan qanday foydalanish va bunday kuchli ta'sirga ega bo'lgan dori preparatlarining dorixona faoliyatidagi chakana savdosi qanday amalga oshirilishi bayon etilgan. O'zbekiston Respublikasi davlat reystridan o'tgan uyqu chaqiruvchi dorilar ro'yhati ko'rsatilgan. Shu qatorda bunday preparatlarni uy sharoitida qanday saqlanishi haqida ham maslahatlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gipnotiklar, benzodiazepinlar, melatonin, barbituralar, antigistaminlar, farmakoterapiya, uyqusizlik, uyqu buzulishi, uyqu apnoesi, kumulyatsiya, lipofil, trankvilizator

Kirish: Uyqu bosh miya katta yarimsharlari po'stloq qismidagi nerv markazlarining tormozlanishi natijasida hosil bo'ladigan fiziologik holatdir. Uyqu vaqtida analizatorlarning faoliyati pasayadi yoki butunlay yo'qoladi. Shartli reflekslar hosil bo'lmaydi. Shuni ta'kidlash lozimki uyqu vaqtida markaziy nerv sistemasi quyi qismlari ish faoliyati butunlay yo'qolmaydi ya'ni odamning hayotini ta'minlaydigan organlar ishini boshqaradi (yurak-qon tomir, nafas olish tizimi, buyrak, endokrin sistema). Shuning uchun uyqu vaqtida bu organlarning ishi pasayadi xolos. Insoning kun davomida sutkalik fiziologik normal uyqu o'rtacha 8 soatni tashkil qiladi. Uyquning kam yoki ko'p bo'lishi patologik omillarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. 7 soatdan kam uyqu uzoq muddat davom etsa yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik, depressiya va xotira muammolariga olib kelishi mumkin. Doimiy 10 soatdan ko'p uyquning davom etishi esa ba'zi garmonlarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan bir qatorda uyqu apnoesiga ham sabab bo'lishi mumkin ya'ni bu uyqu paytida nafas olishning qisqa muddatli to'xtab qolishiga sabab bo'ladi. Fiziologik uyquning buzilishi, kelib chiqish sabablari turli xil. Bunga tashqi va ichki omillar bog'liq holda yuzaga keladi. Asosiy sabablar stress, depressiya, tashvishli va xavotirli o'y xayollar ya'ni psixologik va emotsional o'zgarishlardir. Organizmning ichki muhit faoliyatining salbiy o'zgarishlari masalan surunkali og'riqlar (revmatizm, artroz). Endokrin tizimidagi patologik holatlar ham uyqu rejimi yomonlashtiradi. Shu qatorda nevrologik kasalliklar ham uyqu tartibini salbiylashtiradi (Parkinson, Altsgeymer). Kofein, nikotin va alkagol kabi moddalar yoki bo'lmasa antidepressantlar, kortikosteroidlar ba'zi yurak dorilari uyqu normalligini buzadi. Yashash turmush tarzi ham o'z ta'sirini ko'rsatadi masalan uyali aloqalardan, gadgetdan foydalanish, shovqin yoki yorug' xona, tungi smenada ishlash kabi hayotiy tarzlar ham uyqu tartibini buzadi.

Asosiy qism: Uyqu chiqaruvchi dori preparatlari ma'lum sharoitda tabiiy uyquga yaqin uyqu holatini keltirib chiqaradigan farmakologik moddalarga aytiladi. Uyqusizlikni bartaraf etish uchun foydalaniladigan dori preparatlarini qo'llashdan oldin uyqusizlikning sabablarini aniqlash darkor. Birinchi galda ushbu sabablarni yo'qotish tadbirlari ko'riladi. Uxlatadigan dori vositalariga quyidagi talablar qo'yiladi:

- uyquning kechishi, tuzilishi va muddati tabiiy uyquga yaqin bo'lishi;
- tanada yig'ilib qolmasligi;
- uyqudan keyin noxush holatlar bo'lmasligi;
- qaramlik chaqirmasligi;

-allergik va shunga o'xshash salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Afsuski, mavjud dori vositalari bularga to'liq javob bermaydi. Uyqu chaqiruvchi dori preparatlariga geterosiklik birikmalar-**barbituralar** (fenobarbital, benzonal, benzobamil, geksamidin). Alifatik birikmalar (xloralgidrat, bromizoval). Trankvilizatorlar guruhiga kiruvchi preparatlar – **benzodiazepinlar** (klonazepam, nitrozepam, sibazon)

Barbituralar asosiy uyqu preparatlari hisoblangan. Lekin keying vaqtlarda ular o'z mavqeyini yo'qotgan. Chunki barbituralar keltirib chiqaradigan uyqu kechishi bo'yicha tabiiy uyqudan farqlanadi. Ya'ni uyqu chuqur bo'lmasdan uyg'onib turish, uyqudan keying uyg'onish davrida noxush xolatlarini keltirib chiqaradi. (lanjlik, mudrash). Barbituralar qayta-qayta berilganda kumulatsiya (tanada yig'ilish), qaramlik holatlarini yuzaga keltiradi. Barbituralar O'zbekiston davlat reystriga kiritilmagan. Ulardan **fenobarbital** va **etaminal-natriy** preparatlari O'zbekiston davlat reystriga kiritilgan va tibbiyot amaliyotida ishalatiladi. Barbituralar kuchsiz kislotalik xususiyatga ega bo'lagani uchun oshqozon va ingichka ichakda yaxshi so'riladi lipofil (yog'da oson eriydi) xususiyatiga ega bo'lganligi uchun gematoensefalik to'siqdan o'tadi va markaziy nerv sistemasiga ta'sir ko'rsatadi. Etaminal natriy preparatining eritmasi venaga yuborish yo'li bilan qisqa muddatli narkoz olish uchun ishlatiladi.

Benzodiazepin guruhiga kiruvchi preparatlar trankvilizatorlar hisoblanadi va tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatib, uyqu kelishini tezlashtiradi. Bulardan **nitrozepam** samarali hisoblanadi. Ushbu dori vositalari-benzodiazepinlar past ishqoriy xususiyatli bo'lgani uchun asosan o'n ikki barmoqli ichakda so'riladi. Organizmda qon bilan tarqaladi, 60-95% qondagi oqsillar bilan bog'lanadi. Asosan, jigarda mikrosomal fermentlar ta'sirida oksidlanadi va o't bilan chiqib ketadi. Bu preparatlar uyqu tuzilishiga ta'sir etmaydi, ya'ni uyquga o'xshash uyqu chiqaradi, kumulatsiya va noxush holatlarni keltirib chiqarmaydi. Mikrosomal fermentlarga ta'sir etmaydi. Uyqusizlikning hamma turlarida keng qo'llaniladi. Nitrozepam O'zbekiston davlat reystriga kiritilgan va tibbiyot amaliyotida keng ishlatiladi. Nitrozepam homiladorlik davrida tavsiya etilamydi.

Piperidin unumlaridan **nokseron** ham tibbiyotda keng qo'llaniladi. Nokseron ayrim mintaqalarda ro'yxatdan o'tgan va cheklangan miqdorda qo'llaniladi. U benzodiazepinlar kabi kuchli trankvilizator emas, balki yumshoqroq, metabolic va nootrop vosita hisoblanadi.

Hozirgi kunda 3 avlodga mansub yangi uxlatuvchi dorilar (**zolpidem-ivadol**, **zopiklon-imavon**) tibbiyot amaliyotiga kirib keldi. Bu preparatlar imidazopiridin va sikloparalon unumlaridir. Uxlatuvchi preparatlar qo'llanilganda, o'rganib qolish yoki ulardan ajralib qolish xavfi, abstinensiya sindromlari yuzaga chiqishi mumkin. Shu bilan birga bu preparatlar qo'llanilganda, allergik reaksiya, teriga qizilchalar toshishi, haroratning ko'tarilishi, markaziy

asab sistemasi funksiyasi susayishi, qon bosimining tushishi, jigar va buyrak funksiyasining buzilishi kabi nojo'ya ta'sirlar qayd atiladi.

Uxlatuvchi dorilar bilan zaharlanganda markaziy asab sistemasi tormozlanadi, nafas markazlari falajlanadi, nafas olish yuzaki bo'ladi, bemor terisi oqaradi. Bunday hollarda me'dani yuvish va bemorni qustirish zarur.

Xulosa: Demak, uyqu-aktiv, hayotiy zarur bo'lgan fiziologik jarayondir. Bunda reflektor holatlar yo'qoladi. Mushaklar tonusi pasayadi, miyadagi qon aylanish jarayoni oshadi, nafas susayadi va tana harorati pasayadi. Uyqu chaqiruvchi dorilarga alohida talablar qo'yiladi.

1. Yoqimsiz ta'mli va mahalliy qiqtiqlash ta'siridan xoli bo'lishi;
2. Uyqu davrlariga ta'sir etmasligi va kumulyativ holatlarni yuzaga chiqarmasligi;
3. O'rganib qolish va tobelik bo'lmasligi;
4. Ishlatilishi qulay bo'lishi kerak.

Umuman, uxlatuvchi preparatlar uyqusizlikning sabablariga ta'sir etmaydi, ular uyqu holatini yuzaga chiqarish uchun ishlatiladi. Bu dorilar og'riq sezish holating yuzaga chiqishini susaytiradi, lekin og'riq jarayoniga ta'sir etmaydi.

Uyqu chaqiruvchi preparatlar kichik dozalarda tinchlantiruvchi-sedativ ta'sir, o'rtacha dozalarda-uxlatuvchi va katta dozalarda narkotik ta'sir ko'rsatadi. Bu dorilar narkotik dori sifatida ishlatilmaydi, chunki ularning narkotik kengligi juda tor.

Uxlatuvchi moddalarga barbitura kislotasi, piperidin va alifatik birikmalarning unumlari kiradi. Barbituralar uyqu vaqtiga qarab, qisqa muddatga uyqu chaqiruvchi (**geksabarbital, geksenal**), o'rtacha uyqu chaqiruvchi (**etaminal natriy, barbamil**) va uzoq uyqu chaqiruvchi (**fenobarbital, barbital**) barbituratlariga bo'linadi.

Barbitular uyquga ketishdan 30-60 daqiqa oldin ichiladi. Ularni ishqoriy suvlar bilan ichilgani ma'qul. Barbituralar jigarda biotransformatsiyaga uchraydi, qisman o'zgarmasdan, buyrak orqali organizmdan chiqib ketadi. Barbituratlar qisqa vaqt ichida qayta qo'llanilsa kumulyatsiyani yuzaga chiqaradi. Kumulyatsiya jigar va buyrak kasalliklarida tezroq yuzaga chiqadi. Keyingi yillarda uyqu chaqiruvchi preparat sifatida benzodiazepinlar, jumladan, nitrozepam, mazipam, sibazon, trioksazin, diazepam kabi preparatlar keng miqyosda qo'llaniladi.

Barbituratlardan **natriygidroksibutirat**-markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi kuchli uyqu chaqiruvchi va sedativ vosita bo'lib bu preparat mamlakatlarda tibbiy jihatdan qattiq nazorat ostida qo'llaniladi.

Shuni ta'kidlash joyizki agar sizda uyqusizlikdan shikoyatlaringiz bo'lsa, uyqu chaqiruvchi dori preparatlaridan foydalanishdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashing. Chunki ushbu dori preparatlari dorixona tomonidan faqat retsept asosida beriladi. Shu aytib o'tish joyizki ushbu dorilarni uy sharoitida +15 C dan +25 gacha bo'lgan haroratda saqlanadi. Quyosh nuri yoki muzlatkichlarda saqlash taqiqlangan. Asosan quruq va qorong'u joyda saqlanadi. Bolalar yetib bo'lmaydigan yerda hamda o'z qadog'ida saqlash lozim.

References:

Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Aminov, T.Tilavov, O.Mavlonov. (O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik). Toshkent-2014
2. M.N.Mahsumov, X. Aliyeva, M.A.Odilov, N.A.Musayev. (O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi). Toshkent-"Ilm ziyo"-2007
3. F.SH. Toshmuhamedova, H.U.Aliyeva, R.Z.Nizomov. (O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi). Toshkent-"Ilm ziyo"-2013.
4. М.Д.Машковский. "Лекарственные средства". Москва-"Медицина"- 1977.

INNOVATIVE
ACADEMY